

Manejo y Manifestaciones de Chikungunya en Pediatría: Actualización Clínica (2026)

Resumen

Dr. Jhossmar Cristians Auza-Santivañez

Fisiopatología: Invasión Tisular y Replicación

El virus es un ARN monocatenario positivo (Togaviridae).

Tras la inoculación, se replica en fibroblastos dérmicos y disemina vía sanguínea a hígado, músculo y articulaciones.

Desencadena una respuesta inflamatoria robusta (Interferón tipo 1) coincidente con la fiebre alta.

El Paradigma Clínico: Diferencias Críticas Adulto vs. Niño

Adulto: Artralgia Incapacitante Dominante

Síntomas	Datos Clave (Niños)
Fiebre	94.8% (Síntoma cardinal)
Manifestaciones Cutáneas	55.2% (Más severas que en adultos)
Síntomas Atípicos	Vómitos (43.1%) y Mialgia (39.7%) dominan sobre la queja articular en <5 años.

Niño: Predominio Sistémico, Cutáneo y Neurológico

Cronología: Las Tres Fases de la Enfermedad

AGUDA
(< 3 semanas)

- Fiebre alta
- Irritabilidad
- Exantema
- Exantema
- Edema distal
- Riesgo: Viremia alta

SUBAGUDA
(3 semanas - 3 meses)

- Persistencia de síntomas reumáticos
- Fatiga
- Depresión

CRÓNICA
(> 3 meses)

- Artralgia recurrente
- Rigidez articular

En niños <1 año, la fiebre suele ser continua durante las 24 horas por 3-4 días.

Estratificación 1: Neonatos y Lactantes (<2 años) – Grupo de Alto Riesgo

- **Fiebre Mantenido:** 24 horas al día, duración 3-4 días. Resistente a antipiréticos.
- **Irritabilidad:** Expresión de dolor no verbalizado (cefalea/artralgia).
- **Piel:** Alta incidencia de exantema vesiculobuloso (ampollas), más común en <6 meses.
- Rechazo al alimento.

"Los niños menores de 5 años presentan mayor irritabilidad y lesiones bullosas que los escolares." (Estudio Brasil 2025).

Manifestaciones Atípicas en Lactantes (< 2 años)

NEUROLÓGICO

- Irritabilidad extrema (signo de dolor o encefalitis)

PIEL (ALERTA)

- Lesiones bulosas (ampollas)
- Hiperpigmentación
- Dermatitis generalizada

EXTREMIDADES

- Acrocianosis (parches azulosos)
- Edema

El exantema vesículo-buloso es un marcador de severidad específico en lactantes, a menudo confundido con otras patologías.

Atlas Dermatológico: El Espectro del Exantema

Maculopapular
Eritematoso. El más común (31% de casos).

Hiperpigmentación
Manchas oscuras centofaciales (nariz/cara). Post-inflamatoria (12%).

Vesiculobullosos
Ampollas con líquido. Típico en lactantes.

Descamación
Piel pelándose tras fase aguda.

El rash aparece en el 55.2% de los casos totales (India 2024).

Impacto Sistémico y Marcadores de Laboratorio

Cronología de la Enfermedad: Fases Clínicas

Viremia, fiebre alta, exantema, dolor intenso. Diagnóstico por RT-PCR.

Persistencia de síntomas articulares, fatiga, descamación.

Recurrencia de artralgia (menos común en niños), hiperpigmentación residual.

Aguda
(Días 0-14)

Subaguda
(14 días - 3 meses)

Crónica
(> 3 meses)

Seguimiento obligatorio a los 3 meses para evaluar secuelas.

SIGNOS DE ALARMA (Criterios de Gravedad)

La presencia de UN solo signo requiere **HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA**

Algoritmo Diagnóstico y Diferencial

Diagnóstico Diferencial (La Triple Amenaza)

Dengue	<ul style="list-style-type: none">● Trombocitopenia severa, dolor retro-orbital, fuga plasmática crítica.
Zika	<ul style="list-style-type: none">● Conjuntivitis no purulenta, rash leve, febrícula.
Chikungunya	<ul style="list-style-type: none">● Poliartralgia severa, fiebre abrupta, linfopenia marcada.

Manejo del Dolor y Antipiréticos

Escala EVA de valoración del dolor

SÍ USAR

- PARACETAMOL
- 10-15 mg/kg/dosis cada 6h
- Hidratación constante

EVITAR / PROHIBIDO

- AINEs (Ibuprofeno/Diclofenac)
- Contraindicados primeras 2 semanas (Riesgo sangrado)
- ASPIRINA (Salicilatos)
- RIESGO SÍNDROME DE REYE

Manejo Farmacológico: Dosificación y Seguridad

Primera Línea: Paracetamol

- Dosis: 10 a 15 mg/kg/dosis cada 6 horas.
- Máximo: 60 mg/kg/día (o 500mg/día en <2 años).

CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA

- **AINEs** (Aspirina, Ibuprofeno, Diclofenaco, Dapirona) en fase aguda.
- Riesgo: Síndrome de Reye y Sangrado (Coinfección Dengue).
- **Corticoides:** No usar de rutina. Reservado para complicaciones (encefalitis, uveitis).

Criterios de Hospitalización y Triage

AMBULATORIO (Grupo A)

Niño > 3 meses

Tolera vía oral

Sin signos de alarma

**Reposo + Mosquitero +
Paracetamol + Control 24-48h**

HOSPITALIZACIÓN (Grupo B/C)

Neonatos / < 3 meses

Comorbilidades presentes

Signos de alarma positivos

**Internación + Hidratación IV
+ Monitoreo**

Hidratación y Prevención del Choque

"El 'capillary leak' (fuga capilar) es una complicación aguda frecuente en niños (46.6%). La hidratación es la prioridad."

1. **Vía Oral (Preferida):** Ofrecer suero oral a voluntad.
2. **Vía Parenteral (IV):** Indicar si hay intolerancia oral, signos de deshidratación o distensión abdominal.

MONITORIZACIÓN: Vigilar diuresis.
Signo de alarma = Pañal seco > 4-6 horas.

Complicaciones Graves y Fallo Multiorgánico

SNC (Cerebro) -
Meningoencefalitis (14.2%)

CORAZÓN -
Miocarditis /
Alteraciones eco

RESPIRATORIO -
SDRA (Distress
Respiratorio)

HÍGADO -
Hepatitis /
Hepatomegalia

SISTÉMICO -
Choque / CID

La mortalidad es baja, pero la morbilidad neurológica y el daño orgánico son riesgos reales.

Resumen del Protocolo de Manejo

CONCLUSIÓN: LA PRONTA ACTUACIÓN ES DETERMINANTE

- **TIEMPO:** Acudir al médico el **Día 1** de fiebre, no esperar al **Día 3**.
- **PREVENCIÓN:** Control del vector (*Aedes aegypti*) en el hogar y comunidad.

“La mortalidad es baja (2-3%), pero la morbilidad y el dolor crónico son prevenibles con manejo temprano.”

Referencias y Bibliografía

1. Guía de manejo ambulatorio de Chikungunya en Pediatría. Sociedad Paraguaya de Pediatría (2023).
2. Chikungunya fever in hospitalized children: clinical and epidemiological aspects. Jornal de Pediatria (Brasil, 2025).
3. Manifestaciones y manejo de Chikungunya en edades pediátricas. Ministerio de Salud Pública (Cuba, 2025).
4. World Health Organization & PAHO Guidelines for Arboviruses.(2026)